

TAEKVONDO SPORT TURIDA TAKTIK TAYYORGARLIK

Tursunboyev Otabek Oybek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada taekwondo sport turidagi taktik tayyorgarliklar haqida fikr yuritiladi.

Annotation: This article discusses tactical training in the sport of taekwondo.

Аннотация: В данной статье рассматривается тактическая подготовка в спорте тхэквондо.

Kalit so'zlar: Taktika, taktika bosqichlari, taktik tafakkur, taktik mahorat.

Key words: Tactics, tactical steps, tactical thinking, tactical skills.

Ключевые слова: Тактика, этапы тактики, тактическое мышление, тактические умения.

Taktika – bu bahslashish jarayoni. Raqib ustidan g'alaba qozonish uchun qo'llaniladigan usullar yig'indisi. Texnik harakatlar yaxshi mujassamlashmasa taktika rivojlanmaydi. Jangni olib borish taktikasi musobaqada raqibni har xil vaziyatlar bilan yoki ayyorona usullar bilan g'alaba qozonish hamda raqibga yoki referiga bosim o'tkazish ham taktika hisoblanadi. Taktika uch bosqichda o'zlashtiriladi.

1. Sport taktikasining nazariy asoslarini o'zlashtirish.
2. Sportdagi raqiblarning taktikasi hamda musobaqa shart-sharoitlari o'rganiladi.
3. Texnik, taktik usullarni malaka darajasida o'rganilgan bo'lishi kerak.

Taktikani murabbiy va sportchi bilan birga yondashib topgan yaxshi hisoblanadi. Har bir jangni video tahlil qilish kerak. Bunda raqibni usulini, taktikadagi xatolarni topib, murabbiy bilan o'z ustida ishlanadi. Taktikani

o‘rganish uchun informatsiya ya’ni ma’lumot kerak. Raqibni bilish uchun ham, uni yengish uchun ham ma’lumot kerak.

Taktik tafakkur – bu sportchi o‘zini bazasidan to‘g‘ri foydalanib, to‘g‘ri qaror chiqarish. Bu muvaffaqiyatga olib keladi. Musobaqa shart – sharoitlarni o‘rganish yoki moslashish. Bu musobaqa qayerda bo‘lishi, nechida bo‘ishi, qonun – qoidalari, shovqin – suronligi, atmosferasini, dayanni va vaqti to‘g‘ri kemasligi kabilar kiradi.

Taktika mahoratini egallash uchun zarur bo‘lgan taktik tafakkurni shakillantirishimiz lozim. Idrok, xotira, tasavvur, anglash, baholash, to‘g‘ri qaror qabul qilish, ilm, natija bular taktik tafakkurni shakillantirishga yordam beradi. Janglarni to‘g‘ridan to‘g‘ri jonli ko‘rish, video tahlil qilish orqali ham tafakkur oshib boriladi. Raqibning texnikasini o‘rganishga va taktik ustunlikka erishish uchun jang uslubingizni moslashtirishga urg‘u beriladi. Taktik moslashuvchanlik jangchiga jangda turli vaziyatlarga samarali moslashish imkonini beradi, raqibning harakatlariga javoban strategiyani tezda o‘zgartiradi. Taktik mahorat jismoniy va irodaviy fazilatlarining rivojlanishi bilan uzviy bog‘liq. Yetarli bo‘lamagan tezlik va chidamlilik ko‘pincha taktik mahoratini yaxshilashga to‘sqinlik qiladi. Taktikani o‘quv – trenirofka mashg‘ulotlarida, chamalashlarda bevosita musobaqaning o‘zida o‘rganiladi. Ayniqsa keyingi bosqichlarda taktikani o‘rganish jismoniy va irodaviy tayyorgarlik vazifalarini hal qilish bilan bir vaqtda bo‘laverishi kerak. Mashqni to‘la kuch bilan bajarayotganda taktika o‘rgatish muvoffaqiyatning muhim shartidir. Taktik mashg‘ulotlarida musobaqadagidek bajarishga alohida e‘tibor beriladi.

Texnik va taktik tayyorgarlikda muvaffaqiyatga erishish uchun nafaqat jismoniy tayyorgarlik, balki aqliy tayyorgarlik, jumladan, tezkor qaror qabul qilish va strategik fikrlash qobiliyati ham talab etiladi. Doimiy mashg‘ulotlar, simulyatsiya qilingan janglar va o‘tmishdagi janglarni tahlil qilish ushbu

ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, jangchini haqiqiy jangovar vaziyatlarda muvaffaqiyatga erishish uchun barcha zarur vositalar bilan ta'minlaydi.

Taktikani o'rgatish va uni takomillashtirish quyidagi asosiy metodlar qo'llaniladi. Taktik element va harakatlarni bo'laklab va bularni bir- biriga bog'lab o'rganish, yahlit o'rganish, so'z bilan tushuntirib berish, harakatlarni tahlil qilish, elementlarni bog'lamlarni harakatlarni takrorlash, taktik harakat variantlarini ishlab chiqish, trenirofka va musobaqa jarayonida ijodiy topshiriqlar berish taktik mashg'ulotkar o'tkazish kabilar kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/jismoniy-tarbiya/taktik-tayyorgarlik>
2. Tanlangan sport turi nazariyasi fani.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-va-texnik-taktik-tayyorgarlikning-bog-liqligi-va-uni-nazorat-qilish-masalalari>
4. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/iqtisodiyot/sportchi-tayyorgarligining-asosiy-tomonlari-va-ularning-mashg-ulot-jarayonidagi-o-rni>